

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

ИСЛОМИЙ БАНК ХИЗМАТЛАРИ ДАРЧАСИ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: sh.rabbimqulov@tsue.uz,
ORCID: 0009-0009-9119-4376*

Аннотация: Жаҳон амалиётида Исломий молиянинг шиддат билан ривожланиб, шариатга мос ва ахлоқий жиҳатдан асосланган молиявий маҳсулотларнинг таклиф этилиши, унинг маҳсулотлари турлари ва географияси кенгайиб бормоқда. Мақолада Ўзбекистонда мавжуд анъанавий молия тизимига муқобил ва рақобатчи сифатида таклиф этилаётган Ислом молияси тизимига асосланган тижорат банкларида таъкил этилган Ислом банк хизматлари дарчаси орқали инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари, жумладан уларни амалга оширишнинг муҳим жиҳатлари, муаммоли ҳолатлар, уларнинг юзага келиш сабаблари, самарали жорий этиш йўллари ўрганилган, халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: исломий молия, исломий банк, исломий хизматлар дарчаси, инвестиция лойиҳаси, муробаҳа, мушорака, мудороба, ижара, рибо, реал актив, исломий молия кенгаши.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ИСЛАМСКОГО БАНКОВСКОГО ОКНА

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*Ташикентский государственный экономический университет,
Доктор философии (PhD) по экономическим наукам
e-mail: sh.rabbimqulov@tsue.uz,
ORCID: 0009-0009-9119-4376*

Аннотация: В мировой практике исламские финансы стремительно развиваются, предлагая финансовые продукты, соответствующие шариату и основанные на этике, расширяя виды и географию их продуктов. В статье рассматриваются возможности финансирования инвестиционных проектов через окно исламских банковских услуг, созданное в коммерческих банках на основе исламской финансовой системы, предлагаемой в качестве альтернативы и конкурента существующей традиционной финансовой системе в Узбекистане, включая важные аспекты их реализации, проблемные ситуации, причины их возникновения, пути эффективного внедрения, а также разработаны выводы и рекомендации, основанные на международном опыте.

Ключевые слова: исламские финансы, исламский банк, окно исламских услуг, инвестиционный проект, мурабаха, мушарака, мудараба, аренда, риба, реальный актив, совет по исламским финансам.

OPPORTUNITIES FOR FINANCING INVESTMENT PROJECTS UNDER THE ISLAMIC BANKING WINDOW

Rabimkulov Sherzod Murtozaevich

*Tashkent State University of Economics,
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
e-mail: sh.rabbimqulov@tsue.uz
ORCID: 0009-0009-9119-4376*

***Abstract:** In global practice, Islamic finance is developing rapidly, with the offering of Sharia-compliant and ethically based financial products, expanding the types and geography of its products. The article examines the possibilities of financing investment projects through the Islamic banking services window organized in commercial banks based on the Islamic finance system, offered as an alternative and competitor to the existing traditional financial system in Uzbekistan, including important aspects of their implementation, problematic situations, their causes, effective implementation methods, and develops conclusions and recommendations based on international experience.*

***Key words::** Islamic finance, Islamic bank, Islamic services window, investment project, murabaha, musharaka, mudaraba, ijara, riba, real asset, Islamic finance council.*

Кириш

Бугунги кундаги глобал иқтисодий шароитда иқтисодиётнинг реал секторини кўллаб-қувватлаш, иқтисодиётни диверсификациялаш орқали рақобатбардошликни ошириш, янги экспорт бозорларини ўзлаштиришда самарали ва юқори технологияларга асосланган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларни молиялаштиришнинг муқобил манбаларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Анъанавий банк тизими томонидан таклиф этилаётган молиялаштириш усуллари уларга муқобил тизимнинг мавжуд эмаслиги оқибатида юқори қарз юкига эга бўлиб, ижтимоий ёки билвосита самарали бўлган лойиҳаларни бой бериш билан бирга тадбиркорлик фаолиятини ҳам чеклашга олиб келмоқда. Мазкур ҳолатнинг кузатилиши нафақат банклар томонидан аҳолининг бўш пул маблағларини банкларга жалб этишдаги сусткашлик оқибати ҳисобланади, балки банклар томонидан қабул қилинган депозитлар бўйича рискнинг тўлиқ банклар зиммасида бўлиши, улар томонидан молиялаштириш воситаларида фоизларнинг юқори белгиланишидир.

Хорижий амалиётга назар соладиган бўлсак, ривожланган мамлакатларда капитал бозорининг барқарор фаолияти инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда муқобил манбаларни таклиф қилмоқда ва уларда лойиҳа рискнинг айнан инвесторлар ўртасида тақсимланиши қарз юкининг лойиҳа самарадорлигига мутаносиблигини таъминлайди. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори капитализациясининг паст даражадалиги, ундаги профессионал иштирокчилар етишмаслиги, мавжудларида ҳам кадрлар танқислиги, аҳолида капитал бозорига бўлган ишнотнинг шаклланмаганлиги каби муаммолар тижорат банкларининг имкониятларидан кенгроқ фойдаланган ҳолда анъанавий молия тизимига муқобил бўлган Ислом молия тизимини жорий этиш заруриятини юзага келтиради ва бу ўз ўрнида илмий-назарий ва амалий тадқиқотларни олиб бориш муҳимлигини кўрсатмоқда.

2025 йил якунлари бўйича берилган статистик маълумотларга кўра Ислом молиясининг активлари қиймати 5,2 трлн. долларни ташкил этган бўлса, 2026 йил якунига бориб ушбу кўрсаткич 6,0 трлн. долларга етиши прогноз қилинмоқда ва йиллик ўсиш сурати 14,9 фоизни ташкил этмоқда¹. Аҳоли таркибида ислом динига амал қилувчилар жами аҳолининг 90 фоизини ташкил этадиган Ўзбекистонда мазкур тизимни жорий этиш орқали йилига 10 млрд. доллар миқдорида инвестициялар жалб қилиш ва қўшимча 100 мингдан ортиқ иш ўринлари яратиш имконияти мавжуд². Юқорида келтирилган рақамлар Ислом молия тизимини жорий этишнинг долзарблиги ва юқори самарадорлигини кўрсатмоқда.

“Ўзбекистон – 2030”³ стратегиясининг янгиланган лойиҳасида дастлаб 2027-йилда мамлакатдаги битта банкда исломий маҳсулотлар жорий этилиши, 2029—2030-йилларда эса уларнинг сонини учтага етказиш мақсад қилинган. Ўзбекистон Республикаси

¹ https://alhudacibe.com/pressrelease274.php?utm_source=chatgpt.com

² <https://daryo.uz/uz/2026/02/05/ozbekistonda-islomiy-bankni-joriy-qilishga-qaratilgan-qonun-senatda-maquullandi/>

³ <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

Президентининг 2024 йил 30 августдаги ПФ-132-сон Фармонига⁴ асосан 2025-йилнинг ноябрида Ўзбекистонда исломий банк фаолиятини босқичма-босқич жорий қилишга қаратилган қонун лойиҳаси қабул қилинди.

Адабиётлар таҳлили

Ислом молиявий тизимининг асосий тамойиллари, ислом молияси институтлари ва улар томонидан тақлиф этилаётган молиявий маҳсулот ва воситаларининг қулайликлари, анъанавий молия тизимидан фарқли жиҳатлари юзасидан хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан бир қанча тадқиқотлар олиб борилган.

Жумладан, М.А.Mannan ўзининг тадқиқотларида “исломий молия ва иқтисодиёт – бу инсонларнинг ислом шариати қоидалари ва қадриятлари асосида иқтисодий муаммоларини ўрганадиган ижтимоий илм”[4], сифатида эътироф этган.

Хорижий олимлардан S.M.Hasanuzzaman ўзининг илмий ишларида ислом молиясининг ривожланиш босқичлари, истиқболлари ва бугунги ҳолатини тадқиқ этган. Мазкур тадқиқотларида ислом молиясини қуйидагича таърифлаган: “ислом молияси – бу шариат қоидаларига асосланган фикҳий ҳукмлар, қонун қоидаларга амал қилиш ҳисобланиб, шариат қоидалари бўйича ҳаёт кечиришни мақсад қилган инсонларнинг молиявий хизматларга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қаноатлантиришга хизмат қилувчи, молиявий-иқтисодий ресурслардан тўғри ва оқилона фойдаланишни кўзда тутувчи ушбу молия тизимидир”[5].

Auwal Adam Sa’ad томонидан олиб борилган тадқиқотларда “Молиявий инқирозлар замонавий капиталистик иқтисодиётнинг нотўғри бошқаруви натижаси, бироқ ислом молиявий тизими репрессив иқтисодий тизимнинг муаммоларини ечишнинг калитидир” деган хулоса илгари сурилади[6].

Халқаро молиявий институтлардан Осиё Тараққиёт Банки (Asian Development Bank) тадқиқотларида ислом молияси ва иқтисоди ислом дунёқараши ва ахлоқий тамойилларини ўзида акс эттириши лозимлиги таъкидланади ва ислом молиясига оид асосий шариат қоидаларига тўхталиб ўтилган[7].

Малайзиялик олим Судин Харун исломий банк тизимида шаклланган молиявий воситаларни 5 тоифага қуйидагича таснифлаган[8]:

- савдо (Trade-based financing instruments) асосидаги молиялаштириш воситалар;
- ижара, лизинг (Lease-based instruments) асосидаги воситалари;
- шерикчилик, фойда ва зарарни, рискни тақсимлаш (Profit-and-loss sharing instruments – PLS) асосидаги воситалар;
- хизмат кўрсатиш ва қўллаб-қувватловчи (Supporting and service-based instruments) воситалар;
- ижтимоий ва хайрияга асосланган (Social welfare and charity-based instruments) воситалар.

Россиялик олимлардан П.В.Трунин, М.В.Каменских, М.Муфтяхетдиновалар ислом молия тизими, унинг замонавий ҳолати ва истиқболлари тўғрисида олиб борган тадқиқотлари натижасида ислом молия тизимининг жорий этилиши юзасидан қуйидаги хулосаларни берган: “Ислом банки фаолиятининг тамойиллари молиявий барқарорликни таъминлаш учун муҳимлигини тушиниш зарур. Биринчидан, ислом банклари ўзларининг анъанавий банклар билан алоқаларини ривожлантиромоқда ва кенгайтиромоқда, иккинчидан, хежлаш воситаларининг етарли эмаслиги ислом молияси институтларида рискларнинг тўпланишига олиб келмоқда. Бинобарин, анъанавий молия тизими доирасида ислом молия институтларининг тартибга солилмаган ҳолатда ривожланиши унинг барқарорлигини пасайтириш билан бирга бутун тизимда молиявий беқарорликнинг ошишига олиб келади”[9].

⁴ <https://lex.uz/docs/7089547>

Ўзбекистонлик маҳаллий олимлардан Н.Аминова “Ислом молияси асосида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш” мавзусида олиб борган тадқиқотлари натижасида қуйидаги хулосани берган: “Ислом моделига асосланган молия тизимида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш давомидаги рискларни тақсимлашда шартномаларининг хилма-хиллиги барча бошқа қарз олувчилар (иштирокчилар) учун қулайлик туғдиради. Сабаби, иштирокчилар молиявий хизматларни жалб қилиш билан боғлиқ бўлган барча молиявий рискларни ўз зиммаларига олишлари шарт бўлмайди. Бу эса инвестиция лойиҳасини молиялаштириш ҳамда бизнес юритиш харажатларини камайтиришга ижобий таъсир кўрсатади”[10].

Е.А.Байдаулет “Исломиё молия асослари” асарида ислом молиясининг муҳим хизматлари тўғрисида қуйидагиларга урғу берган: “Ислом фойда олишни рағбатлантиради, лекин соф пул фоизлари ундиришни таъқиқлайди, чунки меҳнат асосидаги фойда муваффақиятли тадбиркорлик ва қўшимча бойлик яратиш рамзи ҳисобланади. Бундан фарқли равишда, фоизлар – меҳнатга асосланмаган, фаолият натижасига боғлиқ бўлмаган ҳолда барибир ҳисобланадиган ва агар тижорий йўқотишлар мавжуд бўлса, бойлик ярата олмайдиган харажатлардир. Ижтимоий адолат, қарздор ва қарз берувчи ўртасида фойда ва зарарларни мувофиқ меъёрларда бўлишиб олишларини, иқтисодиётдаги бойликларни жамғариш ва тақсимлаш жараёни адолатли ва воқеликдаги маҳсулдорликни акс эттирадиган бўлишини талаб қилади”[11]

Тадқиқот методологияси.

Мақолада абстракт-мантикий фикрлаш, умумлаштириш, таққослаш, анализ ва синтез, тизимли талиллар усуллардан фойдаланилган. Ислом молияси тизимига оид статистик маълумотлар талил қилинди ва таққосланди, тадқиқот натижасида олинган натижалар асосида хулоса ва тақлифлар ишлаб чиқилди. Мақоланинг услубий асоси сифатида хорижий ва миллий иқтисодчи олимларнинг адабиёт ва мақолалари таҳлил қилинган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Ислом банк хизматларининг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга қаратилиши лойиҳада мавжуд ва келгусида юзага келиш эҳтимоли юқори бўлган рискларнинг лойиҳа ташаббускорлари, инвесторлар ва банк ўртасида олинмаган самара (фойда)га мутаносиб равишда тақсимланиши билан бирга рисклар юзага келган вазиятда анъанавий кредитлашдан фарқли равишда лойиҳани инқироздан сақлаб қолиш имконияти мавжудлиги билан муҳим ҳисобланади.

Исломиё банк хизматлари дарчаси — бу анъанавий банк таркибида ташкил этилган, аммо шариат талабларига тўлиқ мувофиқ ишлайдиган махсус молиявий бўлим бўлиб, унинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

1. Исломиё операцияларнинг алоҳида ҳисоб-китобда юритилиши;
2. Фоиз (рибо)дан воз кечиш;
3. Реал активлар билан боғлиқ молиялаштириш;
4. Рискларни тақсимлаш тамойилига асосланиш;
5. Шариат маслаҳатчиси ёки Шариат қўмитаси томонидан доимий назорат.

Бу модель банк тизимида исломиё молияни жорий этишнинг энг мослашувчан ва хавфи нисбатан паст шакли ҳисобланади.

Исломиё банк фаолияти ва анъанавий банкларда Исломиё банк хизматлари дарчаси фаолиятининг ишлаш тамойиллари ва имкониятлари тенглигини инобатга оладиган бўлсак, ислом молия тизимида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш қуйидаги асосий тамойилларга асосланади:

1. Фоиз асосида қарз бериш (рибо)нинг таъқиқланганлиги;
2. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилган капитал ўсишининг лойидан олинмаган реал иқтисодий манфаатга боғлиқлиги;

3. Лойиҳани амалга ошириш натижасида олинадиган фойда ёки кўриладиган зарарнинг киритилган инвестиция миқдоридан келиб чиққан ҳолда иштирокчилар ўртасида адолатли тақсимланиши;

4. Фаолиятнинг томонлар ўртасида шаффофлиги ва ўзаро ишонч.

Юқорида келтирилган тамойиллар айнан бугунги кунда анъанавий банк фаолиятида инвестиция лойиҳалари портфелидаги муаммолар юзага келишининг олдини олиш билан бирга макроиқтисодий жиҳатдан сунъий қиймат яратилишининг олдини олиши ҳисобига инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва молиявий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Анъанавий банк фаолиятида Исломий хизматлар дарчаси орқали инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг асосан 4 та шакли бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. Муробаха асосида молиялаштириш – бу банкнинг лойиҳа учун зарур бўлган товар ёки ускуна (технология)ни харид қилиб, белгиланган устама, яъни фойда билан инвесторга сотишига асосланган усулдир. Ушбу усулдан фойдаланишда ислом молияси фаолияти учун очилган инвестиция ҳисоб рақамлари орқали молиялаштириш амалга оширилади ва ҳисоб-китобларнинг аниқлиги, риск даражасининг пастлиги айниқса саноат ва ишлаб чиқариш соҳасига қулайликлар яратади.

2. Мушорака асосида молиялаштириш – бу банк ва тадбиркорнинг инвестиция лойиҳасида шерик сифатида иштирок этишига асосланган бўлиб, фойда келишилган улушда, зарар эса капитал ҳиссасига мутаносиб тақсимланадиган усулдир. Мазкур усул йирик инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда қўлланади ва саноат ҳамда инфратузилмавий лойиҳаларни амалга оширишда самарали ҳисобланади.

3. Мудораба асосида молиялаштириш – бу инвестиция лойиҳасини амалга оширишда капитал банк томонидан таъминланиши, лойиҳа бошқаруви тадбиркор зиммасига юкланишига асосланган усул бўлиб, фойда олдиндан келишилган нисбатда тақсимланади. Бу усул стартап ва инновацион инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда жуда мос келади.

4. Ижара (лизинг) асосида молиялаштириш – бу лойиҳа учун зарур бўлган активнинг банк томонидан харид қилиниши ва уларни инвестиция лойиҳаси ташаббускорига ижарага бериши орқали амалга ошириладиган усулдир. Молиявий лизинг сингари ижрата муддати охирида ижарага берилган активларга бўлган мулк ҳуқуқи лойиҳа асосида ташкил этилган корхонага ўтиши мумкин.

1-жадвал

**Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш усулларининг
солиштирма таҳлили⁵**

№	Молиялаштириш усули	Риск тақсимоти	Қўлланиш соҳаси	Афзалликлари
1	Муробаха	Асосан мижозда	Савдо, ускуна	Содда ва аниқ
2	Мушорака	Томонлар ўртасида	Йирик лойиҳалар	Адолатли шериклик
3	Мудораба	Банкда капитал rischi	Стартап лойиҳалар	Инновацияни қўллаб-қувватлайди
4	Ижара	Банк ва мижоз	Инфратузилма	Активга асосланган

1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, Ислом молия тизими ёрдамида банк томонидан инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда уларнинг кўлами бўйича барча йўналишларни қамраб олиш имконияти мавжуд.

⁵ Интернет маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини Ислом молияси тамойиллари асосида молиялаштириш амалиёти тижорат банклари томонидан фақатгина Ислом Тараққиёт Банкининг кредит линиялари ва дастурлари доирасида амалга оширилиб келмоқда.

1-расм ИТБнинг Ўзбекистондаги инвестиция лойиҳаларидаги иштироки ҳақида маълумот⁶

1-расм маълумотларига кўра ИТБ томонидан ҳозиргача умумий қиймати 2,8 млрд. АҚШ доллари миқдоридagi 123 та инвестиция лойиҳаларини молиялаштирган. Ушбу лойиҳаларнинг 57 таси тугалланган бўлиб, 66 та инвестиция лойиҳаси жараёнда ҳисобланади ва бу лойиҳалар қиймати ЯИМ ҳажмига нисбатан 4,04 фоизни ташкил этмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури доирасида 2020 йилда ўтказилган “Ўзбекистонда Исломий молиялаштириш воситаларининг таҳлили” номли тадқиқот натижаларини кўриб чиқадиган бўлсак, ислом молияси тизимини тадбиқ этишнинг қанчалик долзарблигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

2-расм Расмий банк-молия муассасалари кредитларидан фойдаланмаслик сабаблари [16]

Тадқиқот натижаларига кўра 61% бизнес вакиллари ва 75% жисмоний шахслар агар ислом молия муассасалари Ўзбекистонда фаолият бошлашса, ўз молиявий амалиётларини ислом молия муассасаларида олиб бориш истагини билдиришган.

Бизнес ва жисмоний шахслар учун энг асосий муаммо анъанавий кредитларнинг ислом дини талабларига мос эмаслиги бўлган. Хусусан, бизнес вакилларининг 38%, ҳамда

⁶ Ислом тараққиёт банкига (ИТБ)нинг расмий веб-сафҳасидан: <https://www.isdb.org/uzbekistan>

жисмоний шахсларнинг 55% диний қарашлари сабабли анъанавий кредитлардан фойдаланмасликларини айтишган. Кредитлардан фойдаланмасликнинг бошқа сабаблари сифатида фоиз даражасининг юқорилиги, мураккаб талабларнинг мавжудлиги, ҳамда кредитлардан фойдаланиш зарурати йўқлиги кўрсатилган.

3-расм. Ўзбекистонда ислом молиясининг ривожланмаганлиги сабаблари [16]

Тадқиқот натижалари 39% тадбиркор ва 42% жисмоний шахснинг фикрича ислом молия маҳсулотларига талаб юқори бўлади. Молия маҳсулотлари турларига келадиган бўлсак, ижара (26%), мушорака ва мудорабага (24%) талаб юқори бўлади деб айтишган бўлса, 43% корхоналар қайси ислом молия маҳсулотларига талаб юқори бўлишини билмасликлари маълум бўлди.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида амалга оширилган таҳлилларга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, Ислом молия тизимининг анъанавий тижорат банкларида ислом молия хизматлари дарчаси шаклида қўлланилиши инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун депозитлар жалб қилишда катта салоҳиятга эга бўлиш билан бирга Ислом молияси тамойиллари асосида молиялаштириладиган инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигини таъминлашга, муаммоли активлар салмоғини пасайтириш ва банк ликвидлигини оширишга хизмат қилади.

Тижорат банкларида ташкил этиладиган Ислом молия хизматлари дарчалари орқали инвестиция лойиҳаларини самарали молиялаштиришни таъминлаш мақсадида қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Банлар ассоциацияси ҳамкорлигида назорат тизимига эга бўлган, шариат тамойиллари таъминланиши бўйича тадбиркорлик субъектларининг фаолияти тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантириш;

2. Саноат корхоналарининг амалдаги фаолиятини ва янги лойиҳаларини молиялаштиришда анъанавий фоизга асосланган ва Ислом молиясига асосланган усуллардан параллел равишда фойдаланишга йўл қўймаслик;

3. Инвестиция лойиҳалар самарадорлигини таҳлил қилиш бўйича меъёрий ҳужжатлар, жумладан тартиб ва қўлланмаларни ислом молияси тамойилларига мос равишда қайта ишлаб чиқиш;

4. Банклар томонидан келгусида ислом молияси хизматларидан фойдаланиш истаги бўлган тадбиркорлар учун ислом молияси асосларини ўрганишга қаратилган ўқув курсларини ташкил этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон – 2030” стратегияси, Тошкент ш., 2023 йил 11 сентябрь, ПФ-158-сон, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан тўртинчи очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2024 йил 30 августдаги ПФ-132-сон, <https://lex.uz/docs/7089547>;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”, Тошкент ш., 2023 йил 4 сентябрь, ПҚ-292-сон, <https://lex.uz/docs/6591947>;
4. Mannan, M. A. (1983). «Islamic Economics as Social Science: Some Methodological Issues». *Journal of Research in Islamic Economics*, 1(2), pp. 41-50.
5. Hasanuzzaman, S. M. (1984). «Definition of Islamic Economics». *Journal of Research in Islamic Economics*, 1(2), pp. 51-53.
6. Auwal Adam Sa’ad “Assessment of the global financial crisis: special remedies from the shari’ah perspective” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, Vol. 2, No. 1, 2019 e-ISSN: 2636 – 9419
7. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/226066/islamic-finance> asia.pdf
8. Haron, S. (1997). *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
9. П.В.Трунин, М.В.Каменских, М.Муфтяхетдинов (2008). «Исламская финансовая система: современное
10. Н.Аминова (2025). “Ислом молияси асосида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш” Монография/ Н.У.Аминова; – Т.: “PUBLISHING HIGH FUTURE” ОК нашриёти, 2025. – 128 б.
11. Байдаулет Е.А. «Исломий молия асослари», Ботирхўжа Жўраев таржимаси. – Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019.– 432 б.
12. Ф. Додиев, А. Бобоёров Ўзбекистонда исломий банк маҳсулотларини жорий этиш истиқболлари, *Moliya va Bank ishi Jurnal* 1 (2022) 29-32;
13. Шожалилов М. (2018) Ислом банклари фаолияти. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/8623-islom-banklari-faoliyati>;
14. “Analysis of Islamic Financing Instruments in Uzbekistan” – UNDP Survey conducted in 2020;
15. Низомиддинов М. (2021) Ислом дарчалари: анъанавий банкинг учун янги имконият. <https://islommoliyasi.uz/uz/islom-darchalari-ananaviy-banking-uchun-yangi-imkoniyat/>;
16. Islamic Financial Services Board (IFSB). *Guiding Principles on Islamic Finance Regulation*;
17. AAOIFI. *Shari’ah Standards*. Manama, Bahrain.

